

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252140>

“O‘TKAN KUNLAR” – SEVGI VA MILLATNING O‘LMAS TARIXI

Tosheva Maftuna Nishon qizi

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti
fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Abdulla Qodiriyning "O‘tkan kunlar" romani o‘zbek adabiyotidagi birinchi tarixiy va romantik roman bo‘lib, XIX asr o‘zbek xalqining ijtimoiy hayoti, urf-odatları va axloqiy qadriyatlarini yoritadi. Asar Otabek va Kumushning sof muhabbati orqali insoniylik, sadoqat va vatanparvarlik g‘oyalarini ulug‘laydi. Roman realistik tasvir va badiiy uslub uyg‘unligi bilan ajralib turib, milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va ma‘naviy poklanish masalalarini ko‘taradi. "O‘tkan kunlar" o‘zbek adabiyotining o‘lmas durdonasi sifatida avlodlarga boy ma‘naviy meros qoldirgan.*

Kalit so‘zlar: *O‘tkan kunlar, Abdulla Qodiriy, tarixiy roman, romantik roman, o‘zbek adabiyoti, sevgi, sadoqat, milliy qadriyatlar, Kumush, Otabek, Yusufbek hoji, XIX asr, milliy ong, ijtimoiy hayot, realistik tasvir, ma‘naviy meros.*

Abstract: *Abdulla Qadiri's novel "Otkan Kunlar" is the first historical and romantic novel in Uzbek literature, which illuminates the social life, customs and moral values of the Uzbek people of the 19th century. The work glorifies the ideas of humanity, loyalty and patriotism through the pure love of Otabek and Kumush. The novel is characterized by a combination of realistic images and artistic style, and raises the issues of national identity, restoration of historical memory, and spiritual purification. As an immortal masterpiece of Uzbek literature, "Otkan Kunlar" has left a rich spiritual heritage for generations.*

Keywords: *Past days, Abdulla Qadiri, historical novel, romantic novel, Uzbek literature, love, loyalty, national values, Kumush, Otabek, Yusufbek Haji, XIX century, national consciousness, social life, realistic image, spiritual heritage.*

Аннотация: Роман Абдуллы Кадири «Откан Кунлар» – первый историко-романтический роман в узбекской литературе, освещающий общественную жизнь, обычаи и нравственные ценности узбекского народа XIX века. Произведение прославляет идеи гуманности, верности и патриотизма через чистую любовь Отабека и Кумуша. Роман характеризуется сочетанием реалистических образов и художественного стиля, поднимает вопросы национального самосознания, восстановления исторической памяти и духовного очищения. Будучи бессмертным шедевром узбекской литературы, «Откан Кунлар» оставил для поколений богатое духовное наследие

Ключевые слова: Прошлые дни, Абдулла Кадыри, исторический роман, романтический роман, узбекская литература, любовь, верность, национальные ценности, Кумуш, Отабек, Юсуфбек Хаджи, XIX век, национальное сознание, общественная жизнь, реалистический образ, духовное наследие.

Kirish

Abdulla Qodiriy (1894-1938) o‘zbek adabiyotining eng yirik vakillaridan biri bo‘lib, uning asarlari o‘zbek xalqi tarixini, madaniyatini va ruhiyatini tasvirlashda muhim ahamiyatga ega. Yozuvchi o‘z faoliyatida ko‘plab asarlar yaratgan bo‘lsa-da, eng katta yuksalishiga olib kelgan asari – "O‘tkan kunlar" romanidir. "O‘tkan kunlar" romani o‘zbek adabiyotida birinchi tarixiy va romantik roman sifatida tan olingan asardir. Ushbu asar 1925-yilda yozilgan va milliy nasrning shakllanishida ulkan burilish yasab, zamonaviy o‘zbek milliy nasri uchun mustahkam poydevor yaratgan. Roman o‘zbek xalqining XIX asrdagi ijtimoiy va ma’naviy hayotini yoritib, sevgi, axloq va milliy qadriyatlar masalalarini badiiy tarzda ko‘tarib chiqadi. "Roman o‘z davrida nafaqat adabiy, balki ijtimoiy jihatdan ham katta yangilik bo‘lgan. "O‘tkan kunlar" o‘zbek xalqining turmush tarzi, odatlari, ijtimoiy munosabatlari va o‘sha davrning muhim muammolarini o‘zida aks ettiradi. "O‘tkan kunlar" o‘zbek adabiyotida yangi realistik nasrga asos soldi. Keyinchalik mashhur sharqshunos akademik Yevgeniy Bertels shunday yozadi:

Qodiriy romanlari butun tarkibi bilan o‘ziga xos uslubda yozilgan o‘zbek romanlaridir. Dunyoda beshta, ya’ni: fransuz, rus, ingliz, nemis va hind romanchiligi maktablari bor

edi. Endi oltinchisini, ya'ni o'zbek romanchilik maktabini Abdulla Qodiriy yaratib berdi"^[1]. Turkman yozuvchisi Xidir Deryayev shunday yozadi:

Asarda sevgi, vatanparvarlik, ijtimoiy adolatsizlik, oilaviy munosabatlar kabi mavzular ko'tariladi. Roman sevgi va milliy g'urur mavzularini o'z ichiga oladi. Asarning markazida Otabek va Kumushning sof muhabbati yotadi. Bu sevgi hikoyasi orqali muallif inson qalbidagi sadoqat, mehr, vafo kabi tuyg'ularni ulug'laydi. Asarning asosiy g'oyasi – millatning axloqiy poklanishi va tarixiy xotirani tiklash zarurligidir. Asar XIX asrning oxirgi yillarida, Turkistonning ijtimoiy, siyosiy hayoti fonida shakllanadi. Roman, o'sha davr Turkiston jamiyatining ko'plab jihatlarini, xususan, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy sinf farqlari, urf-odatlar va milliy qadriyatlarni o'rgatadi. "O'tkan kunlar" asarining asosiy qahramonlari – Otabek va Kumush o'rtasidagi sevgi va sadoqat hikoyasi romanning asosiy syujetini tashkil etadi. Biroq, bu sevgi hikoyasi odatiy romantik syujetga o'xshamaydi, chunki unda xiyonat, yolg'onlarga to'la muammolar mavjud. Asarning boshlanishi Otabekning hayotidagi baxtli davrni, uning sevgilisi Kumushga bo'lgan chuqur his-tuyg'ularini tasvirlaydi. Lekin ular o'rtasidagi munosabatlar nafaqat muhabbat, balki ijtimoiy va oilaviy muammolar tomonidan to'siqqa uchraydi. Kumushning otasi, oilasining ijtimoiy mavqei Otabekning oilasiga qarshi bo'lishi, ular orasidagi sevgi yo'lida jiddiy to'siqlar yaratadi. Boshqa tomondan, Kumushning o'zi ham ijtimoiy bosim, oilaviy majburiyatlar va shaxsiy qarorlar o'rtasida to'xtab qoladi. Roman davomida ko'plab boshqa qahramonlarning (Otabekning ota-onasi, Kumushning onasi, boshqa jamiyat a'zolari) tasvirlari, ularning hayotdagi o'rni va ruhiy holati orqali o'sha davrning ijtimoiy tuzilmasi, qadriyatlari yoritiladi. "O'tkan kunlar" asari faqatgina shaxsiy sevgi hikoyasi bilan chegaralanmaydi. U, birinchi navbatda, ijtimoiy va oilaviy muammolarni ham o'rgatadi. Asarda oilaviy tartib va oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, ayniqsa, o'sha davrda ayollarning o'rni va ularning jamiyatdagi roli katta ahamiyatga ega. Kumush obrazida ayolning o'tmishdagi o'zaro munosabatlarga nisbatan mustahkam tuzilgan, ammo zamonaviy o'zgarishlarga moslashishga harakat qilayotgan dunyoqarashi tasvirlanadi. Otabekning ota-onasining ko'rishgan

muammolariga, o'zining yangi hayotga intilishiga qarshi bo'lishi, o'zgarishlarga qarshi turishni tasvirlaydi. Asarda o'sha davrning ijtimoiy tuzilishi haqida ham ma'lumotlar mavjud. Otabekning jamiyatdagi o'rni va uning ijtimoiy mavqeiga nisbatan ko'rsatilgan qarorlar, unga ta'lim va ma'rifatga bo'lgan ehtiyojni yaratadi. Shuningdek, roman ijtimoiy sinf farqlarini, xususan, yuqori tabaqa bilan past tabaqa o'rtasidagi ijtimoiy o'zaro munosabatlarni yoritadi. Asardagi Otabek va Kumush personajlari o'rtasidagi munosabatlar asosiy syujetni tashkil etsa-da, ularning hayotiga aloqador boshqa ko'plab personajlar ham bor. Otabek — jamiyatda yuqori tabaqaga mansub, ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lgan, zamon yangiliklarini anglashga harakat qiladigan yigitdir. Biroq, uning sevgisi, oilaviy majburiyatlar va ijtimoiy farqlar unga ko'plab sinovlar yaratadi.

Kumush esa o'zining ijtimoiy mavqeini va oilaviy majburiyatlarini o'rganishga harakat qilayotgan, kelajakda o'ziga yangi yo'l tanlashga harakat qilayotgan ayol qahramondir. Uning ota-onasi orasidagi ziddiyatlar, o'z orzularini amalga oshirishga qaratilgan intilishlari asarda o'z aksini topgan. Shuningdek, Kumushning onasi — bu obraz o'sha davr ayolining jamiyatdagi o'rni va oilaviy hayotdagi rollari haqida ko'plab savollarni keltirib chiqaradi. Boshqa qahramonlar, masalan, Otabekning onasi va Kumushning otasi, oilaviy tuzilmaning o'zgarishlarga qarshi turganligini ko'rsatadi. Asar davomida jamiyatda yashayotgan turli qatlamlarning xulq-atvori va hayotdagi qarorlarini chuqur tahlil qilish orqali o'sha davr Turkistonining ijtimoiy hayoti aks ettirilgan.

“O'tkan kunlar” asari faqat badiiy asar sifatida emas, balki tarixiy manba sifatida ham katta ahamiyatga ega. Asar o'zining tarixiy konteksti bilan XIX asr Turkistonidagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy holatni yaxshi aks ettiradi. Asar Turkistonning Rossiya imperiyasi tarkibiga kirishi va undagi ijtimoiy o'zgarishlarni tasvirlashga yordam beradi. Shu bilan birga, o'zbek xalqining an'anaviy qadriyatlari, urf-odatlar va oilaviy hayotining o'zgarishlari haqida muhim ma'lumotlar beradi. “ Roman arab tilida ham „O'tkan kunlar: Turkistondagi achchiq sevgi qissasi“ nomi ostida 1000 nusxada chop etildi”^[2].

Xulosa

“O‘tkan kunlar” asari o‘zbek adabiyotining ulkan merosidir va o‘zining tarbiyaviy, estetik va falsafiy qiymati bilan bugungi kunda ham dolzarb. Abdulla Qodiriy bu asar orqali o‘zbek xalqining ruhiy holatini, ijtimoiy hayotini va oilaviy munosabatlarini tasvirlab, o‘tmishdagi o‘zgarishlarning ta’sirini tahlil qiladi. U o‘zining badiiy mahorati va psixologik portretlari bilan o‘quvchini xayoliy va ma’naviy safarga olib boradi. "O‘tkan kunlar" adabiyotga bo‘lgan yuksak hurmatni uyg‘otadi va o‘zbek adabiyotida alohida o‘rin tutadi.

Adabiyotlar

- 1.Хидир Деряев. Эдебият ве сунгат. 1962 йыл 12 ноябр
- 2.Замира Касимова. „Абдулла Кадыри. Минувшие дни (Роман и фильм) & Замира Касимова. Путь к светлому свету“. <http://greylib.align.ru/>. Qaraldi: 20 декабря 2017.
- 3.Habibulla Qodiriy. Otamdan xotira (Otam haqida). Abdulla Qodiriy asarlari to‘plami, „Adibni xotirlab“ qismi (5-kitob). Info Capital Group, Toshkent, 2017.
- 4.“«O‘tkan kunlar» romani ilk bor arab tilida nashr etildi”. <https://kun.uz>. Kun.uz. Qaraldi: 2024-yil 24-aprel.
- 5.Qayumov. S Abdulla Qodiriy. T Fan 1969
- 6.Karimov. A O‘zbek adabiyoti tarixi.T Fan 2000
- 7.Bobojonova. G O‘zbek romanchiligining shakllanishi. T 1983
- 8.G‘ulomov. A O‘zbek klassik adabiyoti. T 1975